

Анализ конструктивной природы парадигмального метода социального познания

Насиров Марат Нухбалаевич, кандидат философских наук, доцент кафедры философии
Нижегородская академия МВД России

Аннотация. В статье проводится анализ конструктивной природы парадигмального метода социального познания, который в зависимости от целей исследования может трансформироваться. Так, определение характера метода парадигмального анализа, раскрытие сущности создаваемых им конструктов, а также установление его места в структуре методологии социального познания позволяет перейти к рассмотрению процесса формирования парадигм социального познания. В этой связи необходимо подчеркнуть, что речь идет о методологическом, а не об онтологическом процессе. Другими словами, парадигма социального познания – это не реальное событие социальной или научной жизни, а методологический конструкт, имеющий под собой эмпирические основания, но нацеленный на раскрытие различных сторон теоретического социального мышления. Таким образом, парадигмы социального познания обладают конструктивной природой и в зависимости от целей исследования могут перестраиваться.

Ключевые слова: трансформация, метод, парадигмальный анализ, конструктивная природа, социальное познание, конструктивный подход.

Analysis of the constructive nature of the paradigmatic method of social cognition

Nasirov Marat Nuhbalaevich, candidate of philosophy, associate Professor of philosophy
Nizhny Novgorod Academy Affairs of Russia

Abstract. The article analyzes the constructive nature of the paradigmatic method of social cognition, which can be transformed depending on the goals of the study. Thus, the definition of the nature of the method of paradigmatic analysis, the disclosure of the essence of the constructs created by him, as well as the establishment of its place in the structure of the methodology of social cognition allows us to consider the process of forming paradigms of social cognition. In this regard, it should be emphasized that this is a methodological process and not an ontological one. In other words, the paradigm of social cognition is not a real event of social or scientific life, but a methodological construct with empirical grounds, but aimed at revealing various aspects of theoretical social thinking. Thus, the paradigms of social cognition have a constructive nature and can be reconstructed depending on the goals of the research.

Keywords: transformation, method, paradigm analysis, constructive nature, social cognition, constructive approach.

На современном этапе развития социально философской мысли, конструктивный подход к анализу процесса формирования структуры парадигмы социального познания, является вполне применимым к рассмотрению ее содержания. И действительно, в характере и организации содержания различных социальных учений можно обнаружить общие черты, подчиняющиеся следующим требованиям. В основании определенной группы родственных социальных учений, концепций, теорий или методологий лежит, как правило, предельно общий философский концепт, осознанно или неосознанно разделяемый всеми представителями рассматриваемого способа мышления. Содержание фундаментального концепта, определяющего характер парадигмы социального познания, составляет философская интуиция, раскрывающая сущность действительности в целом. Так, философы и ученые, исследующие общество в той или иной степени, зависят от определенного понимания, что скрывается за чувственно-наглядной предметностью. Можно выделить три наиболее распространенных ответа на данный вопрос. Согласно первому сущность чувственно-наглядных предметов составляет природное бытие, а это дает нам основание говорить о натуралистической парадигме соци-

ального познания. Признание в качестве сущности социально-природного мира объективно-идеального начала подтверждает наличие актуальности метафизической парадигмы в социальной мысли того или иного философа или ученого. Наконец, полагание сознания сущностью любого рода явлений означает наличие в теоретическом фундаменте социальных учений и концепций трансцендентальной парадигмы.

В структуре парадигмы социального познания фундаментальный концепт занимает предельное положение, что предполагает отсутствие какого-либо более общего понятия. И действительно, в ряде философских направлений природа, идея и сознание, а также близкие им понятия, рассматриваются в качестве предельно общих. Специфика фундаментальных концептов парадигм социального познания имеет неоднозначные последствия. С одной стороны, их предельно общий характер открывает возможность получения ответов на важнейшие мировоззренческие вопросы и тем самым позволяет рассматривать конкретную социальную концепцию в контексте духовной ситуации современной эпохи. Но с другой стороны, фундаментальные концепты следует признать абстрактными понятиями, которые нуждаются в

конкретизации. Более того, сам факт существования фундаментальных концептов парадигм социального познания устанавливается с помощью рассмотрения менее абстрактного элемента социальной мысли – концептуальной идеи.

В отличие от фундаментального концепта, концептуальная идея обладает конкретным проблемным полем своего применения и в предметном отношении является более определенной. Говоря о соотношении понятий «фундаментальный концепт» и «концептуальная идея», следует признать, что первое относится преимущественно к области теоретической философии, тогда как второе несет на себе отпечаток конкретной научной или философской дисциплины. Концептуальная идея, так же как и фундаментальный концепт, предполагает видение действительности под определенным «углом зрения», но если во втором случае рассмотрению подлежит сущее в целом, то в первом – только конкретный регион бытия. Естественно, что такое рассмотрение никогда не бывает «чистым», оно всегда обусловлено стоящим за ним фундаментальным концептом, который определяет свойства предмета, доступные для изобразительных средств той концептуальной идеи, и свойства, остающиеся не выявленными. Например, формирование концептуальной идеи на базе натуралистической концепта с неизбежностью влечет актуализацию воздействия инстинктов и естественных потребностей на социальные отношения и забвение или искажение мотивов идеального или духовного порядка, оказывающих свое влияние на жизнь индивидов и общества в целом.

По отношению к научным и философским теориям концептуальная идея носит определяющий, доминирующий характер. Описывая на примере юридического познания процесс взаимодействия концептуальной идеи и теории, В.П. Малахов в своей работе «Философия права» подчеркивает следующее важное обстоятельство. «Концептуальные идеи определены в том смысле, что всегда относятся к конкретному предмету. Но рождаются и конструируются они, тем не менее, вне теории о данном предмете. Иначе следовало бы признать, что в самой этой конкретной теории наличествуют те алгоритмы, в соответствии с которыми формируются концептуальные идеи. И тогда по-прежнему актуальным остается вопрос, в силу чего данной теории присущи именно эти основания и концептуальности. Одним из примеров, подкрепляющих утверждение о методологическом значении концептуальных идей, может служить понимание права как действительности свободы, положенное в основу гегелевской философско-правовой теории. Другой пример – построение правовой концепции... В.С. Соловьева в контексте понимания права как "минимума нравственности"... Каждая из таких идей определяет интеллектуальный "алгоритм" юридической либо философско-правовой теории. Кропотливое выстраивание обоснованного знания о предмете в полной мере может быть представлено как уточнение концептуальных идей теории» [2, с. 63–64].

В завершении своего краткого анализа концептуальной идеи В.В. Малахов подчеркивает, что она выступает в качестве силы, организующей познава-

тельный процесс, поскольку в ней предмет исследования органически связан с путями его постижения. Данное утверждение Малахова находится в полном соответствии с важнейшим положением философии Г.В.Ф. Гегеля, согласно которому метод есть имманентная душа предмета. Однако, несмотря на свою непосредственную связь с предметом, концептуальная идея нуждается в своем постоянном уточнении и систематизации. Например, утверждение Г. Спенсера о том, что общество является органическим целым, требует проведения точных аналогий между социальными и природными процессами, которые завершаются построением более сложной конструкции, нежели натуралистическая концептуальная идея, породившая такого рода аналогии. Полученная в результате детализации концептуальной идеи конструкция получила наименование концептуальной модели.

Различие между концептуальной идеей и концептуальной моделью заключается не только в степени конкретности конструируемых ими предметов, но и в осознании противоположности мысли и предметности. Если концептуальная идея исходит из единства мысли и исследуемого ею предмета, то концептуальная модель, напротив, осознает принципиальное различие, существующее между ними. Именно поэтому концепт предстает в данном теоретическом конструкте в виде модели, т. е. в виде некоего подобия описываемой реальности. Таким образом, в акте создания концептуальной модели мысль осознает себя конечной, способной схватить только фрагменты реальности, но бессильной проникнуть в сущность действительности. С другой стороны, концептуальная модель в силу своей близости к эмпирическому материалу обладает большей степенью критичности по отношению к собственным построениям, нежели концептуальная идея. Признавая существование предметности вне себя, концептуальное моделирование предлагает неоднозначное, но предположительное, гипотетическое знание об исследуемых процессах и явлениях. Истинность моделей проверяется путем их сопоставления с реальностью либо путем установления ее эффективности в управлении процессами, протекающими в обществе. Критичность и гипотетичность концептуального моделирования свидетельствует о его высокой степени рефлексивности, способности исследовать не только социальную реальность, но и само социальное мышление. Рефлексивность характера концептуального моделирования позволяет выделить в предлагаемых ими конструкциях два основных слоя. Рассматривая данную особенность концептуальных моделей, В.П. Малахов пишет: «В отдельном теоретическом исследовании всегда можно выделить концептуальные модели различных уровней общности, как бы наслаивающихся одна на другую и стало быть определенным образом структурированных. Одни концептуальные модели формируются непосредственно в связи с избираемым предметом исследования; другие с необходимостью вплетаются в познавательный процесс, являясь как бы мыслительным и культурным фоном, на котором только и в состоянии разворачиваться познание. Последние являются как бы интеллектуальной привычностью, стереотипами, "коле-

ями" мысли и составляют самый глубокий пласт концептуальности в теории» [2, с. 64-65]. Присутствие в концептуальном моделировании конструктов, нацеленных на анализ социальной реальности, и конструктов, «вплетающихся» — по словам В.П. Малахова — концепт в культурный контекст познания, означает, что данная мыслительная операция направлена не только на описание, но и на поиск причин возникновения и функционирования феноменов социальной жизни и мышления. Одним из наиболее ярких примеров рефлексивной природы концептуальных моделей может служить марксистская концепция материально-производственной базы и духовной надстройки общества. Согласно марксистской социальной модели в структуре общества можно выделить два основных уровня. На первом уровне происходит формирование социально-экономических отношений, тогда как на втором осуществляется их отражение в различных явлениях духовной жизни. Данная концептуальная модель предлагает не только описание и интерпретацию социальных институтов и отношений, но и выдвигает объяснение различных религиозных доктрин, философских учений, политических идеологий и т. п. Из приведенного примера можно сделать вывод о том, что концептуальная модель представляет гармоничное соединение познания и рефлексии. Благодаря этому, данный теоретический конструкт следует рассматривать как точку трансформации из философского знания в научное.

Взаимосвязь концептуального и теоретического знания в концептуальной модели находит свое выражение в проблеме отношения понятий «абстрактное» и «конкретное» в научном познании. Раскрывая специфику данной проблемы в области обществознания, Н. Стефанов пишет: «Сейчас ряд общественных наук все еще рассматривается и определяется как "абстрактный тип научного знания", то есть односторонне. Так... еще недавно... не были редкостью определения истории как науки, которая раскрывает только качественную сторону явлений в их конкретном многообразии. Аналогичным образом определяется предмет социологии, политической экономии и других, так называемых теоретических наук. В этом смысле последнее время в литературе обращается внимание на одностороннее развитие истории, политической экономии, социологии, статистики» [3, с. 62–63].

Преодоление односторонностей в построении теории общественных наук возможно несколькими путями. Сам Стефанов, будучи представителем материализма, предлагает диалектическое решение данной проблемы путем реализации в отдельных дисциплинах количественных и качественных исследовательских программ. Основанием для такого подхода служит наличие противоречий в структуре понятия закона. В законе можно выделить как количественную, так и качественную стороны, по этой причине различные аспекты одной закономерности нуждаются, во-первых, в особом изучении, а во-вторых, в совмещении результатов односторонних

исследований. Данный подход осуществим только при наличии определенного философского концепта. Таким образом, участие концептуального мышления в построении научной теории следует признать неизбежным.

С другой стороны, концептуальная модель, лежащая в основе теорий социальных наук, должна быть достаточно абстрактной. В противном случае ей не удастся организовать пространство для плодотворного теоретического исследования, и она с неизбежностью превратится в идеологическую доктрину. Поэтому концептуальная модель в своем воздействии на дисциплинарные исследования нуждается в теориях, способных найти свое применение в нескольких науках, изучающих общество. Одним из примеров междисциплинарной теории может служить теория массового общества, берущая свое начало в философии Ф. Ницше и получившая развитие в экзистенциализме и персонализме. В настоящее время данная теория находит свое применение не только в социальной философии, но и в культурологии, социологии, социальной психологии, политологии и конфликтологии. примером междисциплинарной теории может служить теория игр. Так же как и теория массового общества, теория игр первоначально формируется в философском знании, а затем реализует себя в ряде общественных наук. Личностный характер фундаментальных теорий приводит к тому, что теории среднего порядка отталкиваются от них, но не стремятся к ним. С другой стороны, разрыв между средними и малыми теориями носит менее радикальный характер.

С точки зрения одного из ведущих теоретиков социального познания Р. Мертона, срединные теории занимают центральное положение в социологической науке. Данное утверждение указывает на принципиальное отличие структуры теоретического знания обществознания от структуры теоретического уровня познания естественных наук. [1, с. 404–405].

Таким образом, автономный статус средних теорий социологии и других общественных наук весьма важен для метода парадигмального анализа. Будучи, с одной стороны, ориентированными на упорядочение эмпирического материала, а с другой — испытывая на себе воздействие концептуального мышления, теории среднего уровня нуждаются в отнесении к предельно общим способам социального познания — парадигмам. Вне такого распределения по парадигмам теории общественных наук предстают в виде произвольным образом, выбранных схем, упорядочивающих эмпирический материал на основании случайным образом найденных признаков, критериев, методов. И напротив, отнесение того или иного вида социальных теорий к конкретным концептуальным моделям, идеям и сущностным определениям, (т. е. к важнейшим составляющим парадигмы) позволяет рассмотреть его в качестве актуализации важнейших мировоззренческих установок сознания. Благодаря этому, теоретическая мысль специальных наук получает обоснование и включается в определенную социокультурную ситуацию.

Литература:

1. Зборовский Г.Е. История социологии: учеб. — М.: Гардарики, 2004.

www.esa-conference.ru

2. Малахов В.П. Философия права: учеб. пособие – М.: Академический проспект; Екатеринбург: Деловая книга, 2002.
3. Стефанов Н. Теория и метод в общественных науках / пер. с болг. –М.: Прогресс, 1967.

Literature:

1. Zborovsky G. E. History of sociology: studies. – М.: Gardariki, 2004.
2. Malakhov V. P. Philosophy of law: textbook. manual – М.: AcademicAvenue; Ekaterinburg: Business book, 2002.
3. Stefanov N. Theory and method in social Sciences / per. s Bolg. – М.:Progress, 1967.